

**ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB
ETISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA
PEDAGOGLARNING ISHLASH USLUBLARI**

M.S.Salaeva

pedagogika fanlari doktori, professor. Urganch davlat universiteti.

S. Shomuratova

**Urganch davlat universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası
o‘qituvchisi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855557>

Annotatsiya: Ushbu maqolada alohida ehtiyojli bolalarni inklyuziv ta’limga jalb etishda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagoglarning ishlash uslublari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: moslashish, faoliyat turlari, muhit, ko'rsatma, materiallar, defektolog, tarbiyachi, guruh, pedagog, ta’lim jarayoni.

Аннотация: В данной статье отражены методы работы педагогов дошкольных образовательных организаций по вовлечению детей с особыми потребностями в инклюзивное образование.

Ключевые слова: адаптация, виды деятельности, среда, обучение, материалы, дефектолог, воспитатель, группа, педагог, образовательный процесс.

Annotation: This article reflects the methods of work of teachers of preschool educational organizations to involve children with special needs in inclusive education.

Key words: adaptation, types of activities, environment, training, materials, defectologist, teacher, group, teacher, educational process.

Inklyuziv ta’lim — davlat siyosati bo‘lib, nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko‘ra nogiron bo‘lgan) o‘smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta’lim jarayoniga qo‘shishni ifodalovchi ta’lim tizimidir.[5.1.]

Inklyuziv ta'lim g'oyalari ijtimoiy-madaniy nazariyalarga asoslanadi. Psixolog L.Vigotskiy (1896-1934) inklyuziv ta'lim g'oyasining asoschisi bo'lib, uning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasiga binoan bolalar ijtimoiy muhitda eng samarali bilim oladilar. L.Vigotskiy oliy aqliy funktsiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hamkorlikdan boshlanadi va keyin shaxsiy bo'ladi deb aytib o'tgan.[3.12.] Ko'pgina mamlakatlarda inklyuziv ta'lim amaliyoti bu nazariyaning to'g'riligini ko'rsatib berdi.

Tadqiqotlarga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar o'z tengdoshlari bilan birga o'qisalar, o'rganishda, ijtimoiy muloqotda ancha yaxshi natijalarni ko'rsatishga moyildirlar. Barcha bolalar inklyuziv ta'lim amaliyotidan yaxshi foyda oladilar. Inklyuziv ta'lim va tarbiya — bolalarning alohida ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini hamda individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya olishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan jarayon.[1.4.]

Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalar — nogironligi bo'lganidan yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar, oila, pedagoglar, mutaxassislar, jamiyat va davlatning alohida e'tiboriga muhtoj bo'lgan individual ehtiyojlarga ega bolalar.[1.4.]

Nogironligi bo'lgan odamlarni jamiyatga integratsiya qilish bo'yicha birinchi urinishlar Skandinaviya mamlakatlari, AQSh va Yaponiyada parallel ravishda amalga oshirildi. 1970-yillarda Skandinaviyada "normallashtirish" tamoyili qabul qilindi, bu nogiron kishilarga "kundalik hayot kechirishga va oddiy jamiyatda yashash sharoitlariga imkon qadar yaqin sharoitlarda yashashga"imkon berdi. O'sha vaqtdan boshlab nogironligi bo'lgan odamlarning ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradigan me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish boshlandi.

1994-yilda YUNESKO shafeligida Salamanka shahrida alohida ehtiyojli shaxslar ta'limi bo'yicha Jahon konferensiyasi bo'lib o'tdi, natijada inklyuziv ta'lim tamoyili e'lon qilindi va "inklyuziya" atamasi xalqaro amaliyotga kiritildi. Qabul qilingan maxsus ehtiyojli ta'lim tamoyillari, siyosati va amaliy faoliyati to'g'risidagi deklaratsiyada inklyuziyaning birinchi tamoyillari qayd etilgan;

2000- yilda Dakarda bo'lib o'tgan Butunjahon ta'lim forumida "hamma uchun ta'lim" xalqaro harakati tashkil etildi, uning ishtirokchilari bolalar, yoshlar va kattalar uchun sifatli asosiy ta'lim olish imkoniyatini qo'llab-quvvatladilar;

2006-yil 13-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani ma'qulladi, unga inklyuziv ta'lim to'g'risidagi qoidalar kiritildi. YUNISEFning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Kanada, Kipr, Daniya, Belgiya, Janubiy Afrika, Ispaniya, Shvetsiya, AQSh va Buyuk Britaniya inklyuziv ta'lim sohasida eng mukammal Qonunchilik bazasiga ega.

Sharqning mashhur allomalari Ibn Sino, Imom Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniylarning tarbiyaning maqsadlari har bir bola shaxsining rivojlanishiga ta'limning ta'siri to'g'risidagi qarashlari inklyuziv ta'lim rivojlanishining metodologik bazasi hisoblanadi.

Juda uzoq vaqt davomida maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalariga nisbatan maxsus segregatsion ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya berish samarali deb hisoblanib kelindi.

Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyati, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida ta'lim olishini amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim siyosati amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 13- maydagi 391-son qarori bilan tasdiqlangan "Umumiy turdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'g'risida Nizom"da "bolalarga, shu jumladan, o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan bolalarga yakka tartibda ta'lim dasturlaridan foydalanish, shuningdek, o'z vaqtida inklyuziv maktabgacha ta'lim va tarbiya olish imkonini beradigan qulay muhit yaratish" [3] maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muhim vazifasi sifatida belgilangan.

Inklyuziv ta'limning o'ziga xosligi shundaki, pedagog guruhdagi bolalar rivojlanishining xilma-xilligini, ularning individual imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga oladi. Shu munosabat bilan bolalarning ta'lim jarayonida teng imkoniyatlarga ega bo'lgan holda ishtirok etishlari uchun pedagogning ish shakllari va usullarini moslashtirish zarurati tug'iladi. Boshqacha qilib aytganda, moslashuv bolalarga qandaydir afzallik emas, balki ishtirok etish imkoniyatini beradi.

Ishtirok etishni yengillashtirish uchun moslashish diqqat bilan tanlanishi kerak. Boshqa so'zlar bilan aytganda, agar kerak bo'lmagan taqdirda moslashishdan foydalanish zarur emas. Bolaning moslashishni tanlash uning xususiyatlarini tahlil qilishga asoslangan shart- sharoitlarning mavjudligi nuqtai nazaridan bo'lishi lozim. Buning uchun pedagoglar ta'lim jarayonidagi shart-sharoitlarini tahlil qilishlari, bolalar zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasligi mumkin sohalarni aniqlab, shundan keyin kerakli qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritishlari zarur. Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini individuallashtirishda bunday o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish quyidagicha bo'ladi:

- ta'limdagi moslashishlar – bolalarga talabni chetlab o'tishga imkon beruvchi vosita usullari. Masalan, matematika faoliyat turlarida bolalar tayoqchalarni har birida turli xil tayoqchalarga ega bo'lgan to'plamga saralab olishlari kerak. Biroq bolalarning yarmidan ko'pi odatda materiallarni to'plashga va ularni ish joylarida saqlashga qiynaladi (mustaqil ko'nikmalarni egallashning ilk sharoitlari; jismoniy ko'nikmalarni egallashning ilk sharoitlari yetarli emasligi). Yig'ma tayoqchalar qutisining qopqog'i yordamida pedagog bolalarga tashkiliy yordam ko'rsatish orqali moslashtirishga harakat qiladi. Qutining chetlari tayoqchalarning stoldan tushishiga to'sqinlik qiladi va bolalarga vazifaga diqqatini qaratishga yordam beradi;

- Faoliyat turlari davomida o'zgartirishlar – vazifaning o'zini qisqartirish va o'zgartirish muhimdir. Masalan, bolalar igna o'tkazib oldindan yasalgan teshiklardan latta qo'g'irchoqni tikadilar. Salima tikishga qiziqadi, lekin ketma-ketlikda bichish qoidalarni tushunmaydi. Pedagog bichish asosida tika boshlaydi, so'ngra Salimaga vazifani tugatish imkoniyatini beradi. Boshqa bir misolda bolalar fleshkani tanlashlari, pleerga joylashtirishlari, quloqchinlarni taqishlari, audioyozuvni yoqishlari va tinglashlari kerak. Iskandar ko'p bosqichli ko'rsatmalarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuningdek, u pleer bilan ishlashni ham o'rganmagan. Iskandar asbob-uskunalar bilan ishlashni o'rganmaguncha uning fleshkadagi audioyozuvni eshitishi hamma ishni tayyorlab beradigan kattalarga bog'liq bo'ladi.

- Ta'limiy qo'shimchalar – bolalarga mavzuni o'rganish imkoniyatini beruvchi qo'shimcha tadbirlardan iborat. Masalan, hayvonot dunyosi mavzusini o'rganishda hikoyalardan biri – ferma haqida hikoya tarzida tashkil qilinadi. Biroq bolalarning yarmidan ko'pi shahar chetiga chiqmagan. Pedagog bolada tasavvur bilimining yetishmasligi (bilim, ko'nikma, malakasi uchun zarur shartlar) mavzuni o'rganishga to'sqinlik qiladi va bu talabni ta'limni yaxshilash orqali moslashtirishga qaror qiladi.

Hikoyani eshitishdan oldin bolalar ferma xo'jaliklari haqidagi qisqa videoni tomosha qilishadi. Bolalar tasavvur qilishlari uchun pedagog fermaning modelini keltiradi (masalan, plastik hayvonlar, ferma uchun uy, traktor va boshqalar). Bu tasavvurni rivojlantirishdan tashqari, fermer xo'jaliklari haqida bilimga ega bo'lgan bolalarning bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi. Pedagoglar faoliyat turlari olib borishi uchun ta'limga moslashish usullaridan ko'p foydalanadilar. Guruhda moslashish quyidagi yo'llar bilan tashkil etilishi mumkin:

- Muhit – moslashish orqali guruhdagi vaziyat o'zgaradi, ya'ni kichik guruhlarga bo'liniladi, bolalarning o'tirish tartibi o'zgartiriladi va boshqalar;

- Ta'lim xarakteri – bu pedagogning ta'lim olib borishi, ham taqdimot, ham faoliyat nuqtai nazaridan o'zgarib turadigan va bolalarni vazifa bilan shug'ullanishga va ularning o'rganishini ta'minlashga qaratilgan moslashuvdir;

- Ko'rsatma – pedagogning topshiriqlar, usullar va muntazam guruhlarni taqdim etishga bo'lgan yondashuvini o'zgartiradigan moslashuvdir.

Ta'lim usullari tahlili pedagoglar uchun tanlangan o'qitish usullari qanday qilib alohida ehtiyojli bolalar tomonidan ta'lim materialini o'zlashtirishni osonlashtirishi yoki to'sqinlik qilishi mumkinligini tushunish muhimdir. Shundan so'ng pedagog bolaning ta'limiy faoliyat turlarlarini egallashida kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganini aniqlagandan so'ng, keyingi bosqichda ma'lum bir ta'lim usulini o'zlashtirishda bolaning kerakli bilim va ko'nikmalarga egallaganligini aniqlash lozim bo'ladi. Agarda bolalarda yetarli bilim bo'lmasa, ular ushbu jarayonlarga jalb qilinmaydilar.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, ta'lim vositalari va materiallari individual ehtiyojlarga moslashtirilishi lozim. Shuni unutmaslik kerakki, materiallar o'z ichiga

kitoblar, o'yinchoqlar, bolalarga oid yo'riqnomalar, monopulyativ predmetlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Diqqatni jamlashda alohida ehtiyojga ega bo'lgan boladan ovoz chiqarib o'qilgan hikoyaning kichik bir qismini eshitish talab qilinadi. Har qanday o'zgartirishlarni bolaning oilasi bilan muhokama qilish maqsadga muvofiqdir, chunki ko'p hollarda bu o'zgartirishlar bolaning bilishi va qila olishi mumkin bo'lgan narsalarni o'zgartirib yuboradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 16.12.2019-y. <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.05.2019-yildagi 391-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4333062?ONDATE=21.05.2021>
3. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». М., 1996. –С. 42.
4. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik. - Toshkent. "Nodirabegim nashriyoti". 2021.598b.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inklyuziv_ta'lim.